

УДК 345:751: 354

Стрельченко А.М. –

здобувач кафедри галузевого права та загальноправових дисциплін
Інституту права та суспільних відносин Університету «Україна»

strel1977@ukr.net

<https://orcid.org/0009-0009-4535-3647>

A.M. Strelchenko –

Seeker at the Department of Sectoral Law and General Legal Disciplines,
the Institute of Law and Public Relations,
University of “Ukraine”

(23 Lvivska Street, Kyiv, Ukraine, 03115)

strel1977@ukr.net

<https://orcid.org/0009-0009-4535-3647>

Поняття та особливості адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту цивільним населенням

У статті автором запропоновано власну детермінанту адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту цивільним населенням як сукупності адміністративно-правових норм, гарантій, засобів та методів адміністрування органами публічної влади для забезпечення захисту життя і здоров'я людини, особистої недоторканості, з метою реалізації права кожного громадянина на безпечну життєдіяльність та гарантування індивідуального захисту. Відповідно, адміністративно-правове забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту цивільним населенням полягає у створенні стабільної основи підтримання стану захищеності здоров'я та життя людини та громадянина через систему нормативного адміністративно-правового забезпечення, організаційно-правових та процедурних гарантій особистої безпеки кожної особи. Доведено, що адміністративно-правове забезпечення включає діяльність органів державної влади, їх засоби, методи та форми, а отже має свою власну структуру та елементи. Щодо структури адміністративно-правового забезпечення існують доволі різні погляди науковців.

Ключові слова: забезпечення; адміністративно-правове забезпечення; засоби індивідуального захисту; засоби індивідуального бронезахисту; цивільне населення; захист прав людини та громадянина; цивільний захист населення.

A.M. Strelchenko Concepts and Features of the Administrative and Legal Provision of the Use of Individual Armor Protection Means by the Civilian Population

In the article, the author proposed his own determinant of the administrative-legal provision of the use of individual armor protection by the civilian population as a set of administrative-legal norms, guarantees, means and methods of administration by public authorities to ensure the protection of human life and health, personal integrity, with the aim of realizing the right of everyone citizen for safe life and guarantee of individual protection. Accordingly, the administrative and legal support for the use of individual armor protection by the civilian population consists in creating a stable basis for maintaining the state of protection of health and life of a person and citizen through a system of normative administrative and legal support, organizational, legal and procedural guarantees of the personal safety of each person. It is proven that administrative and legal support includes the activities of state authorities, their means, methods and forms, and therefore has its own structure and elements. Regarding the structure of administrative and legal support, there are quite different views of scientists.

The author's position is proposed regarding the structural elements of administrative and legal support for the use of individual armor protection by the civilian population, which should include: administrative and legal norms; subjects of mutual relations (subjects of authority and subjects of use of means of individual armor protection); acts of application of legal norms, object of legal relations; methods, forms, methods and means of implementation of administrative and legal support. In our opinion, a feature of the administrative and legal

provision of the use of individual armor protection by the civilian population is the object of legal relations in the process of such provision, which is represented by a wide range of relations in the sphere of the use of individual armor protection by the civilian population. These legal relations are intertwined with the activities of the defense and health sectors. The specified areas require mandatory management by the state through the adoption and implementation of administrative and legal norms. Each of these spheres affects a person's life, health and activities. Through successful management, the state provides and guarantees the most important norm of the Constitution of Ukraine regarding recognition of a person's life and health as the highest value in the state. The use of individual armor protection by the civilian population guarantees additional protection of human life and health, especially in today's conditions.

Keywords: *provision; administrative and legal support; personal protective equipment; means of individual armor protection; civilian; protection of human and citizen rights; civil protection of the population.*

Постановка проблеми. Військові дії на території нашої країни стали каталізатором для проведення дієвої оборонної реформи, яка передбачає створення ефективної системи адміністративно-правового забезпечення оборони та безпеки держави взагалі та адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини і громадянина. В свою чергу це спонукає державу до розроблення адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту як військових так і цивільних осіб, які мають мати можливість вільного придбання, використанні та зберігання засобів індивідуального бронезахисту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика щодо характеристики засобів індивідуального захисту цивільним населенням піднімали на науковій площині такі вчені як В. Авер'янов, В. Галунько, К. Барсуков, І. Бухтіярова, І. Ієрусалімова, О. Маслянюк [1], В. Марчук, М. Стригунов [2], О. Стрельченко, В. Тютюнник, О. Тютюнник, Т. Юрова, О. Ященко та інші. А також такі зарубіжні дослідники як: Роберто Мугаверо, Володимир Андронов, Максим Кустов та інші. Проте відсутні дослідження безпосередньо щодо проблематики адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту цивільним населенням, що є наразі досить актуальним та спонукає до ґрунтовного дослідження.

Невирішені раніше проблеми. В Україні проблемою щодо дослідження адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту є те, що залишається невирішеною й проблематика придбання, використання та зберігання засобів бронезахисту цивільним населенням, яка на

сьогоднішній день, в умовах активних бойових дій є вкрай актуальною.

Метою статті є ґрунтовне дослідження сутності поняття та особливостей адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту

Виклад основного матеріалу. Для всебічного та ґрунтовного дослідження поняття «адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту цивільним населенням» доцільно з'ясувати та дослідити сутність поняття, його елементи та структуру.

В загальному розумінні адміністративно-правове забезпечення це сукупність норм та правил, які використовуються у певній сфері органами виконавчої влади для регулювання відносин в цій сфері. Іншими словами адміністративно-правове забезпечення це порядок діяльності суб'єктів управління у сфері безпеки.

Для детального аналізу варто спочатку розглянути категорію «сфера правового забезпечення». Так, «сфера правового забезпечення» – визначається як відповідний набір правил щодо управлінських процедур, які можуть і повинні регулюватися правовими нормами та юридичними інструментами. Окремі вчені розкривають його як реалізацію, захист і охорону прав і свобод або як закріплення прав і свобод [1, с. 14]. Деякі представники юридичної науки повністю ототожнюють досліджуване поняття з категорією «охорона». Так, С. Булавіна, Т. Давидова у своєму дослідженні зазначають, що захист і охорона права є синонімами, які передбачають застосування санкцій, а відмінності між категоріями трактуються як чисто термінологічні [2, с. 28]. На

думку В.А. Ліпкана, під правовим забезпеченням слід розуміти утворення і підтримку в необхідних межах конструктивних організаційно-функціональних характеристик систем управління за допомогою впливу та упорядкування всього арсеналу юридичних засобів (норм права, правовідносин, прав і обов'язків, актів тощо) [3, с. 520]. В окремих працях зміст досліджуваної категорії обґрунтовано через сутнісну характеристику понять «право» та «забезпечувати» [4, с. 35–36; 5, с. 50–51]. Так, говорячи про правовий елемент у цій смисловій конструкції, автори мали на увазі об'єктивне право у всій багатогранності його проявів [3, с. 35–36]. Натомість термін «забезпечувати» розуміли як надання (постачання) чогось кимось у достатній кількості; створення повного і достатнього комплексу умов, необхідних для здійснення чогось; надання гарантій [6, с. 124].

Викладене вище дає можливість стверджувати, що категорія «правове забезпечення» є складною юридичною категорією. Складність у тлумаченні згаданої категорії надає саме термін «забезпечення», адже він має декілька визначень відповідно до тлумачень вітчизняних словників. А саме, термін «забезпечити», тлумачать як «створити надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, охороняти кого-, що-небудь від небезпеки» [7, с. 281].

Отже, категорію «забезпечення» можемо трактувати у декількох аспектах: закріплення, гарантія та охорона. Щодо юридичного значення категорії «забезпечення», то науковці схиляються до необхідності розглядати її у двох значеннях. По-перше, як діяльність уповноважених державою органів щодо здійснення своїх функцій. По-друге, як результат цієї діяльності, що виражається у фактичній реалізації правових приписів, прав і свобод громадян [8].

Ці твердження дозволяють нам використовувати у нашому дисертаційному дослідженні категорію «забезпечення» як процес діяльності органів виконавчої влади щодо створення умов для реалізації прав та свобод громадян та гарантій щодо їх захисту.

Тобто необхідно розглядати статичний та динамічний аспект поняття «правове забезпечення». Зокрема, встановлені державою

гарантії є статичною компонентою, а відповідна процесуальна діяльність органів державної влади – динамічною [9, с. 37]. Як слушно зазначив К. В. Степаненко, загальноновизнано, що здійснюване в радянський та сучасний період дослідження цієї правової категорії призвело до: 1) виокремлення двох самостійних блоків цього процесу – гарантування прав і свобод та створення умов щодо їх реалізації; 2) введення до складу забезпечення таких елементів, як компетенція, охорона та захист [10, с. 8].

Аналізуючи викладені вище твердження пропонуємо власне визначення категорії «правове забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту» це врегульована нормами діяльність органів державної влади щодо реалізації та гарантування громадянам їх прав та законних інтересів на використання засобів індивідуального бронезахисту для збереження особистого здоров'я та життя.

Досліджуючи поняття «адміністративно-правового забезпечення» доречно акцент робити саме не діяльності органів виконавчої влади, їх управлінських та правоохоронних функціях. Органи виконавчої влади забезпечують реалізацію норм права у суспільстві у всіх сферах, а значить адміністративно-правове забезпечення безпосередньо стосується їх повноважень та функцій.

Так, В.І. Марчук під адміністративно-правовим забезпеченням встановленого порядку управління розуміє створення й підтримку умов для виконання вимог встановленого порядку управління за допомогою адміністративно-правових засобів у правовій сфері [11, с. 83; 12].

На комплексний і багатоаспектний характер адміністративно-правового забезпечення вказує П.І. Шаганенко. На його думку, адміністративно-правове забезпечення діяльності державних органів - це комплексний, багатоаспектний процес чи діяльність, врегульована нормами адміністративного законодавства, що здійснюється відповідним державним органом та спрямована на утвердження всіх необхідних і належних умов для функціонування відповідного органу чи сфери, а також передбачає надання відповідних гарантій для ефективної діяльності [13].

Як вважає І.Я. Хитра, адміністративно-правове забезпечення діяльності державних органів - це здійснення органами влади правових,

організаційно-технічних та інших комплексних заходів, спрямованих на регулювання відносин під час встановлення структури, функцій відповідних органів за допомогою юридичних норм [14].

На думку Г.С. Римарчук, адміністративно-правове забезпечення - це здійснення державою за допомогою правових норм, приписів і сукупності засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорона, реалізація та розвиток [15].

Твердження зазначених науковців лише підтверджує нашу думку про те, що адміністративно-правове забезпечення потрібно розглядати у розрізі повноважень органів публічної влади, як їх взаємодію з іншими суб'єктами публічно-правових відносин у суспільстві в будь-якій сфері та врегулювання цих відносин нормами адміністративного права.

З приводу сутності й змісту адміністративно-правового забезпечення О.М. Гумін та Є.В. Пряхін доходять теоретичного висновку про виділення в межах цього поняття вузького та широкого аспектів його розуміння. У широкому розумінні вчені розглядають адміністративно-правове забезпечення як упорядкування суспільних відносин уповноваженими на те державою органами, їх юридичне закріплення за допомогою правових норм, охорону, реалізацію та розвиток. Вузьке ж розуміння визначення адміністративно-правового забезпечення, на думку науковців, буде змінюватися залежно від сфери суспільних відносин, які розглядаються в конкретному випадку, і правового явища, що досліджується [16].

Інші сучасні представники юридичної науки зміст адміністративно-правового забезпечення розкривають через призму процедури регулювання за допомогою норм адміністративного права суспільних відносин, що виникають для та під час реалізації прав і свобод людини та громадянина [17, с. 83]; сукупності адміністративно-правових заходів і засобів, спрямованих на створення відповідних умов для ефективної реалізації, охорони, захисту

й відновлення порушених прав і свобод [18, с. 45] або розглядають як здійснення державою за допомогою правових норм, приписів і сукупності засобів упорядкування суспільних відносин, їх юридичне закріплення, охорону, реалізацію та розвиток [15, с. 8; 19, с. 176].

Ми погоджуємося з думками вищезгаданих вчених стосовно тлумачення правової категорії «адміністративно-правове забезпечення», як діяльності державних органів щодо врегулювання суспільних відносин, у певній сфері шляхом їх юридичного закріплення у адміністративному законодавстві, реалізації та охорони.

Висновки. Здійснивши ґрунтовний аналіз правової категорії «адміністративно-правового забезпечення» пропонуємо власне визначення адміністративно-правового забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту цивільним населенням як сукупності адміністративно-правових норм, гарантій, засобів та методів адміністрування органами публічної влади для забезпечення захисту життя і здоров'я людини, особистої недоторканості, з метою реалізації права кожного громадянина на безпечну життєдіяльність та гарантування індивідуального захисту. Тобто, адміністративно-правове забезпечення використання засобів індивідуального бронезахисту цивільним населенням полягає у створенні стабільної основи підтримання стану захищеності здоров'я та життя людини та громадянина через систему нормативного адміністративно-правового забезпечення, організаційно-правових та процедурних гарантій особистої безпеки кожної особи. Нами визначено, що адміністративно-правове забезпечення включає діяльність органів державної влади, їх засоби, методи та форми, а отже має свою власну структуру та елементи.

Список використаних джерел:

1. Костюченко О. Є. Визначення поняття «правове забезпечення». *Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України*. 2015. № 1 (68). С. 11–16.
2. Булавина С., Давидова Т. «Захист» та «охорона»: теоретичні аспекти юридичних термінів. *Історико-правовий часопис*. 2017. №1 (9). С. 27-31.
3. Ліпкан В.А. Теорія управління в органах внутрішніх справ: навч. посіб. К.: КНТ, 2007. 884 с.
4. Шкребець Є. Ф. Адвокатура України: адміністративно-правове забезпечення діяльності на сучасному етапі: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2016. 220 с.
5. Клименко О. В. Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики у сфері господарювання: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2015. 227 с.
6. Дручек О. М. Поняття адміністративно-правового забезпечення прав, свобод та інтересів дитини органами внутрішніх справ України. *Форум права*. 2013. № 2. С. 123–128 URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь: Перун, 2003. 1440 с.
8. Барсуков К. В. Адміністративно-правове забезпечення проходження служби працівниками органів внутрішніх справ у складі міжнародних миротворчих підрозділів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2010. 20 с.
9. Ігонін Р. В. Поняття адміністративно-правового забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції. *Адвокат*. 2011. № 1 (124). С. 36–40.
10. Степаненко К. В. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном: автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07. Д., 2009. 19 с.
11. Авер'янов В.Б. Адміністративне право України. Академічний курс: в 2 т. К.: Юридична думка, 2007. Т 1: Загальна частина. 592 с.
12. Марчук В.І. Адміністративно-правове забезпечення встановленого порядку управління в Україні органами внутрішніх справ: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2011. 16 с.
13. Шаганенко П.І. Адміністративно-правове забезпечення діяльності прокуратури в умовах реформування правоохоронної системи: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2017. 19 с.
14. Хитра І.Я. Адміністративно-правове забезпечення діяльності банків в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2011. 17 с.
15. Римарчук Г.С. Адміністративно-правове забезпечення права інтелектуальної власності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2013. 18 с.
16. Гумін О.М., Пряхін Є.В. Адміністративно-правове забезпечення: поняття та структура. *Наше право*. 2014. № 4. С. 46-50.
17. Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2006. 205 с.
18. Корж-Ікаєва Т. Г. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод неповнолітніх: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2008. 219 с.
19. Стрельченко О.Г., Стрельченко А.М. Сучасні наукові аспекти поняття «адміністративно-правового регулювання» та «адміністративно-правового забезпечення». *Наукові перспективи*. № 8(36). 2024. С. 169-180.

References:

1. Kostiuchenko O. Ye. Vyznachennia poniattia “pravove zabezpechennia”. *Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy*. 2015. № 1 (68). S. 11–16.
2. Bulavina S., Davydova T. “Zakhyst” ta “okhorona”: teoretychni aspekty yurydychnykh terminiv. *Istoryko-pravovyi chasopys*. 2017. №1 (9). S. 27-31.

3. Lipkan V.A. *Teoriia upravlinnia v orhanakh vnutrishnikh sprav: navch. posib.* K.: KNT, 2007. 884 s.
4. Shkrebets Ye. F. *Advokatura Ukrainy: administratyvno-pravove zabezpechennia diialnosti na suchasnomu etapi: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07.* Kharkiv, 2016. 220 s.
5. Klymenko O. V. *Administratyvno-pravove zabezpechennia derzhavnoi rehuliatornoj polityky u sferi hospodariuvannia: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07.* K., 2015. 227 s.
6. Druchek O. M. *Poniattia administratyvno-pravovoho zabezpechennia prav, svobod ta interesiv dytyny orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrainy.* *Forum prava.* 2013. № 2. S. 123–128 URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.
7. *Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i hol. red. V. T. Busel.* K.; Irpin: Perun, 2003. 1440 s.
8. Barsukov K. V. *Administratyvno-pravove zabezpechennia prokhozhenia sluzhby pratsivnykamy orhaniv vnutrishnikh sprav u skladi mizhnarodnykh myrotvorchykh pidrozdiliv: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07.* K., 2010. 20 s.
9. Ihonin R. V. *Poniattia administratyvno-pravovoho zabezpechennia funktsionuvannia systemy sudiv zahalnoi yurysdyksii.* *Advokat.* 2011. № 1 (124). S. 36–40.
10. Stepanenko K. V. *Administratyvno-pravove zabezpechennia prav i svobod hromadian Ukrainy za kordonom: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07. D., 2009.* 19 s.
11. Aver'ianov V.B. *Administratyvne pravo Ukrainy. Akademichnyi kurs: v 2 t.* K.: Yurydychna dumka, 2007. T 1: *Zahalna chastyna.* 592 s.
12. Marchuk V.I. *Administratyvno-pravove zabezpechennia vstanovlenoho poriadku upravlinnia v Ukraini orhanamy vnutrishnikh sprav: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07.* Lviv, 2011. 16 s.
13. Shahanenko P.I. *Administratyvno-pravove zabezpechennia diialnosti prokuratury v umovakh reformuvannia pravookhoronnoi systemy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07.* K., 2017. 19 s.
14. Khytra I.Ya. *Administratyvno-pravove zabezpechennia diialnosti bankiv v Ukraini: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07.* K., 2011. 17 s.
15. Rymarchuk H.S. *Administratyvno-pravove zabezpechennia prava intelektualnoi vlasnosti: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07.* Lviv, 2013. 18 s.
16. Humin O.M., Priakhin Ye.V. *Administratyvno-pravove zabezpechennia: poniattia ta struktura.* *Nashe pravo.* 2014. № 4. S. 46-50.
17. Iierusalimova I. O. *Mekhanizm administratyvno-pravovoho zabezpechennia prav i svobod liudyny ta hromadianyna: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07.* K., 2006. 205 s.
18. Korzh-Ikaieva T. H. *Administratyvno-pravove zabezpechennia prav i svobod nepovnolitnykh: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07.* K., 2008. 219 s.
19. Strelchenko O.H., Strelchenko A.M. *Suchasni naukovy aspekty poniattia “administratyvno-pravovoho rehuliuвання” ta “administratyvno-pravovoho zabezpechennia”.* *Naukovi perspektyvy.* № 8(36). 2024. S. 169-180.